

Environmental Impact on Human Life and Health

Nataliia Hordii 1*

¹ Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, Kamianets-Podilskyi (Ukraine). PhD in Biology, Senior Lecturer at the Department of Biology and Ecology.

* **Corresponding author**, e-mail: nataliagordiy3103@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024

by author

DOI: [10.5281/zenodo.13623601](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623601)

Citation in APA style

ABSTRACT

Today they are talking about the ecology of culture, spirit, language, and others. It is time to talk about the ecology of the person himself. Human ecology is an integral part of the general ecology, determined first of all by the negative effect on people and the health of the environment they have changed. The state of the environment has a huge impact on human life and health. Air, water, and soil pollution, climate change – all this creates serious threats to our health. Since the environment is the main source of resources and habitat for humans, any negative changes in it are reflected in the health and well-being of the population. The article considers the main aspects of the impact of the environment on human health and provides examples and statistical data to confirm these facts.

Key words:

ecology, human ecology, human health, environment, environmental pollution

Hordii, N. (2024). Environmental impact on human life and health. *2024 3rd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 31hw1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13623601>

Вплив стану довкілля на життя і здоров'я людини

Наталія Михайлівна Гордій 1*

¹ Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам'янець-Подільський (Україна). Кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології та екології.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: nataliagordiy3103@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623601)

[zenodo.13623601](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623601)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Сьогодні говорять про екологію культури, духу, мови тощо. Настав час поговорити і про екологію самої людини. Екологія людини є складовою частиною загальної екології, визначається перш за все негативною дією на людей і їх здоров'я ними же зміненого навколишнього середовища. Стан довкілля має величезний вплив на життя і здоров'я людини. Забруднення повітря, води та ґрунтів, зміни клімату – все це створює серйозні загрози для нашого здоров'я. Оскільки довкілля є основним джерелом ресурсів і середовищем існування для людини, будь-які негативні зміни в ньому відображаються на здоров'ї та благополуччі населення. В статті розглянуто основні аспекти впливу довкілля на здоров'я людини та надано приклади і статистичні дані для підтвердження цих фактів.

Ключові слова:

екологія, екологія людини, здоров'я людини, довкілля, забруднення навколишнього середовища

Гордій Н. М. Вплив стану довкілля на життя і здоров'я людини. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education*: 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 31hw1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13623601>

Introduction / Вступ

Екологія - один з найважливіших чинників, які впливають на здоров'я людини. Щороку умови навколишнього середовища в Україні та світі погіршуються, однак до рішучих дій для запобігання цьому, поки що ніхто не береться.

Нещодавно було оприлюднено великий звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), згідно з яким забруднене навколишнє середовище є однією з найголовніших причин високої смертності у світі. Так, за даними організації, майже чверть населення планети помирають саме через погані екологічні умови: екологічні ризики зумовлюють виникнення понад 100 найнебезпечніших хвороб, і щороку саме вони вбивають 12,6 млн людей, а це - 23 % усіх смертей, які трапляються у світі.

У ВООЗ зазначають, що два найбільші «екологічні» вбивці у світі - це інсульти та інфаркти (2,5 млн на рік) (World Health Organization, 2024). У доповіді ВООЗ визначено цілий ряд екологічних причин і їхній зв'язок зі смертністю, а саме: забруднення навколишнього середовища, вплив хімічних речовин, зміна клімату та ультрафіолетового випромінювання, більш ніж 100 захворювань і травм тощо.

Фізичне та психічне здоров'я людини відчуває сильну негативну дію з боку все більш забрудненого навколишнього середовища. Саме з цим фактором пов'язане виникнення екологічної проблеми, сутність якої складається з необхідності негайного захисту навколишнього середовища від шкідливої діяльності людини. Екологічна проблема виходить на перший план перш за все у зв'язку із загрозою фізичному та психічному розвитку й навіть виживанню. Негативний вплив навколишнього середовища на людину сьогодні настільки великий, що він усе більше й більше руйнує її генотип і завдає шкоди національному генофонду.

Results / Результати

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хімічне і біологічне забруднення повітря, води, ґрунтів, шум, антропогенні зміна клімату та зміна екосистем є одними з чинників, які безпосередньо впливають на стан здоров'я людини. Це й не дивно, адже вживаючи забруднену воду, споживаючи продукти, вирощені на забруднених землях, щодня вдихаючи забруднене повітря, людина отримує дози різноманітних небезпечних речовин, які накопичуються та негативно впливають на її організм.

1. Забруднювачі повітря включають транспортні викиди, промислові викиди та спалювання відходів. Автомобільний транспорт є одним з головних джерел забруднення міського повітря, виділяючи оксиди азоту, сірки, вуглецю та інші шкідливі речовини. Промислові підприємства також викидають в атмосферу різноманітні хімічні сполуки, що погіршує якість повітря. Наслідки для здоров'я можуть бути серйозними і включають респіраторні захворювання, такі як астма та бронхіт, серцево-судинні проблеми, зокрема артеріальну гіпертензію, інфаркти, а також рак легень. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, забруднення повітря щороку призводить до передчасної смерті мільйонів людей у всьому світі. В Україні, згідно з даними національного звіту з охорони здоров'я, близько 10% усіх випадків захворювань респіраторної системи пов'язані із забрудненням повітря (Ministry of health of Ukraine, 2024).

2. Забруднення води відбувається через промислові відходи, сільськогосподарські хімікати та побутові стоки. Промислові підприємства часто скидають у водойми токсичні речовини, які забруднюють воду важкими металами, нафтовими продуктами та іншими хімічними сполуками. Сільськогосподарська діяльність призводить до потрапляння у водойми пестицидів, гербіцидів і добрив, що спричиняє евтрофікацію водних об'єктів та отруєння води. Це призводить до шлунково-кишкових інфекцій, отруєння важкими металами і розвитку хронічних хвороб. Забруднення води також впливає на якість питної води, що може призвести до довготривалих проблем зі здоров'ям, включаючи хронічні хвороби нирок та печінки.

3. Забруднення ґрунтів пестицидами, гербіцидами та важкими металами впливає на продукти харчування і здоров'я. Пестициди та гербіциди, які використовуються у сільському

господарстві, можуть потрапляти у ґрунт і накопичуватися у продуктах харчування. Важкі метали, такі як свинець, кадмій та ртуть, потрапляють у ґрунт від промислових викидів та несанкціонованих звалищ відходів. Це призводить до накопичення токсинів у харчовому ланцюзі та розвитку хронічних хвороб. Наприклад, у регіонах з високим рівнем забруднення ґрунтів важкими металами спостерігається підвищений рівень захворюваності на рак. Діти та вагітні жінки є найбільш вразливими до впливу забрудненого ґрунту, оскільки токсичні речовини можуть призвести до розвитку вроджених вад та порушень розвитку.

4. Зміни клімату, зокрема підвищення температури і екстремальні погодні умови, мають серйозні наслідки для здоров'я. Глобальне потепління спричиняє підвищення рівня морів, що призводить до затоплення прибережних територій та втрати житла для мільйонів людей. Екстремальні погодні умови, такі як урагани, повені та посухи, також стають більш частими та інтенсивними. Наслідки для здоров'я включають теплові удари, поширення інфекційних хвороб, зокрема тих, що передаються через комах, таких як малярія та денге, а також зниження якості життя. За прогнозами, до 2050 року кількість випадків теплових ударів може зрости на 50 %. У деяких регіонах, зокрема в Африці та Південній Азії, вже спостерігається збільшення кількості випадків інфекційних хвороб, пов'язаних зі зміною клімату.

5. Екологічні проблеми впливають на економіку і соціальну стабільність, що в свою чергу відбивається на здоров'ї людей. Забруднення довкілля може призводити до втрат у сільському господарстві, зниження врожайності та доходів фермерів. Це може призвести до збільшення бідності та соціальної нерівності. Погіршення стану довкілля також може вплинути на туризм та інші галузі економіки, що залежить від природних ресурсів. Доступ до медичних послуг у регіонах з поганою екологією обмежений, що призводить до соціальної нерівності. Це створює замкнене коло бідності та хвороб, що важко розірвати без суттєвих змін у екологічній політиці та соціальних програмах.

Для того щоб упоратися з усіма названими проблемами та зберегти здоров'я людини та природу, необхідні в першу чергу відповідальна екологічна політика та практика державних і громадських органів, керівників підприємств, організацій. У зв'язку з цим перед суспільством постає ще одна дуже важлива задача - формування екологічної свідомості населення, перш за все молодого, а також якісна підготовка фахівців відповідної спеціальності (Hordii, & Tiutiunnyk, 2024). Вона включає цілий комплекс заходів екологічного навчання й виховання з утвердженням у свідомості в якості домінуючих таких елементів, як екологічна наукова свідомість, екологічна етика та психологія, правова свідомість.

Conclusions / Висновки

Стан довкілля має критичний вплив на здоров'я людини. Забруднення повітря, води та ґрунтів, а також зміни клімату створюють серйозні загрози для здоров'я і життя людей. Необхідні заходи з покращення стану довкілля та зниження негативних впливів на здоров'я. Це включає в себе зменшення викидів забруднювачів, покращення якості води і ґрунтів, а також адаптацію до змін клімату. Важливими є також освітні програми, що підвищують екологічну свідомість населення, та інвестиції в технології, що зменшують негативний вплив на довкілля.

References

- Hordii, N., & Tiutiunnyk, O. (2024). Innovatsiini metody vykladannia tekhnichnykh dystsyplin ekolohichnoho tsyклу [Innovative methods of teaching technical disciplines of the ecological cycle]. *Prospects and innovations of science (Series "Psychology", Series "Pedagogy", Series "Medicine"*, 4(38), 168–175. [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-4\(38\)-168-175](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-4(38)-168-175) (in Ukrainian)
- Ministry of health of Ukraine (2024). Official website. <https://moz.gov.ua/uk>
- World Health Organization (2024). Global. <https://www.who.int>